

ADABIY PARALLELLARDA ALISHER NAVOIY IJODI

Teshayeva Gulnoza Jamshidovna

Buxoro davlat universiteti

1-bosqich tayanch doktoranti

Email: gulnozateshayeva1999@gmail.com

Tel: +998902984580

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13896645>

Annotatsiya. Adabiy tanqid adabiyotshunoslikning asosiy va operativ sohalaridan biri sifatida o'z janriy tarkibiga ega. Adabiy tanqidning mustaqil janri bo'lgan adabiy parallel adabiyotni rivojlantirishda, adabiy jarayonni faollashtirishda katta ahamiyatga ega. Shu bilan birga har bir adabiy parallel chuqur mantiqiy ildizga ega bo'lib, asosli, mulohaza va muhokamalari ilmiy-nazariy jihatdan puxta bo'lishi zarur. Ushbu maqolada Alisher Navoiy ijodi o'rganilgan adabiy parallellar tahlil qilingan.

Kalit so'zlar: adabiy parallel, qiyosiy-tipologik tahlil, janr tasnifi, ijodkor biografiyasi, biografik metod, "Navoiy va Abay", "Navoiy va Sofokl".

Adabiyotshunoslik singari adabiy tanqidchilikning ham o'ziga xos muhim xususiyatlari va taraqqiyot yo'llari mavjud. Adabiy tanqidchilikning janrlar tizimida muhim ahamiyat kasb etgan adabiy parallelning mustaqil janr sifatidagi o'rni, tarixi, kelib chiqishi, tabiati, rivojlanishi, shakllanish yo'llarini o'rganish muhim vazifalardan biri sanaladi. Chunonchi, o'zbek adabiy tanqidchiligida adabiy parallel ilmiy-nazariy jihatdan alohida tadqiq qilinmagan. "Badiiy adabiyotda bo'lgani singari, adabiy tanqid ham tuzilishi, adabiy-estetik xususiyatlariga ko'ra, o'zaro o'xshash va farqli jihatlarga ega bo'lib, muayyan guruhlarni tashkil etadi. Adabiy-tanqidiy fikr badiiy asarga baho berish talablari bilan yuzaga keldi va takomillasha bordi. Adabiy tanqid janrlarining ko'pchiligi mumtoz adabiyot va adabiyotshunoslik bag'rida shakllandi, ildiz otdi. Shu bois, yangi o'zbek adabiyotining paydo bo'lishida folklor, mumtoz asarlar muhim zamin bo'lgani singari o'tmish adabiyotshunosligi ham adabiy tanqid janrlarining paydo bo'lishi va shakllanishida muhim omillardan biri bo'lib xizmat qilgan"[5;28]. Adabiy tanqidning mustaqil janrlaridan biri bo'lgan adabiy parallelda qiyosiy tahlil, xulosa chiqarish, umumlashtirish muhim o'rin tutadi. Zero, haqiqat qiyosda yaqqol namoyon bo'ladi. Bugungi kunda yaratilayotgan badiiy asarlarni komparativistika nuqtayi nazaridan o'rganish, tahlil qilish jahon tanqidchiligi va adabiyotshunosligi oldida turgan dolzarb vazifalardan biri hisoblanadi. Xususan, adabiy parallelning muosir adabiyot rivojiga, adabiy

jarayonga ta'siri yuqoriligi, adabiy tanqidchilikda muhim ahamiyatga egaligi tufayli ham ilmiy-nazariy jihatdan qimmatga egadir.

Buyuk mutafakkir Alisher Navoiy ijodida ham qiyosiy tadqiqotlar mavjud. Xususan, Alisher Navoiy ustoz Nuriddin Abdurahmon Jomiyga bag'ishlab yozgan "Xamsat ul-mutahayyirin" asarining II bobida ular o'rtasida yozilgan maktublardan birida Navoiy Xusrav Dehlaviy qalamiga mansub "Daryoyi abror", Abdurahmon Jomiyning "Lujjat ul-asror" qasidalari matlalarini keltirib ularni qiyoslaydi ushbu qasidalarga javoban yozilgan o'zining "Tuhfat-ul afkor" qasidasining matlasini keltiradi, qasidasining ustoz tomonidan yuqori baholarga e'tirof etilganini ta'kidlaydi[3]. Bundan ko'rinib turibdiki, Navoiyning "Xamsat ul-mutahayyirin" asarida trinar tipologiya (uchlik qiyoslanish) hodisasi uchraydi. Bu esa adabiy parallel janriga xos xususiyat hisoblanadi.

Alisher Navoiyning turkiy va forsiy tillarning o'zaro qiyosiga bag'ishlangan "Muhokamat ul-lug'atayn" asarida ham parallel janriga xos bo'lgan xususiyatlar mavjud. E'tiborli jihati shundaki, mazkur asarda lingvistik va adabiy parallelning xususiyatlari qorishiq holda keladi. Asarning boshida ulug' ijodkor fors va turk tillariga xos xususiyatlarni tahlil qiladi. Alisher Navoiy turkiy tilning imkoniyatlari haqida fikr bildirganda o'sha davrda mashhur bo'lgan arab, fors-tojik va hind tillarini kamsitmaydi, aksincha ularning har biriga xos bo'lgan xususiyatlarni hurmat bilan tilga oladi. "Muhokamat ul-lug'atayn" da faqat qiyosiy tilshunoslik masalalaridan so'z yuritilgan emas, balki unda til tarixi, o'zbek adabiyoti tarixi, she'riy janr va badiiy san'atlar, fors-tojik adabiyoti namoyandalari asarlari va o'zi (Alisher Navoiy)ning ijodiga doir qimmatbaho mulohazalar ham mavjud.

Adabiyotshunoslik va tanqidchilikda Alisher Navoiy ijodining turli qirralari boshqa ijodkorlar bilan qiyosiy tahlil qilingan adabiy parallelar uchraydi. Filologiya fanlari nomzodi Qodirjon Ergashevning "Alisher Navoiy va G'arb adiblari: mushtarak mavzular" [4] maqolasida buyuk Navoiy ijodida qo'llanilgan qaroqchilik va firibgarlik mavzularining jahon xalqlari adiblari ijodida qay tarzda talqin qilinganligi, ularning o'xshash va farqli tomonlari tadqiq qilingan. Qaroqchilik va firibgarlik mavzusi Navoiygacha kam ishlangan mavzu bo'lsa, undan keyin G'arb ijodkorlari asarlarida keng foydalanilganligi, hatto shu mavzuda alohida yo'nalishlar yuzaga kelganligi bir qator asarlar orqali dalillanadi. Xususan, Navoiyning "Sabbayi sayyor" dostoniga kiruvchi "Mehr va Suhayl" hikoyasidagi Jobir obrazi va Shillerning "Qaroqchilar" asaridagi Karl

Moor obrazining qiyosiy tahlili orqali G'arb va Sharq adabiyotidagi qaroqchi obrazi tahlil qilinadi.

Olim Qaydibek Seydanovning "Navoiy va Abay"[6] maqolasida ham ikki ijodkor shaxsiyatiga oid mushtarak jihatlar tahlil qilinadi. Xususan, ikkala ijodkorning ham davlat lavozimida ishlagani, o'z faoliyati davomida adolat, xalq g'amini yeyishi va bularning ular she'riyatida aks etishi, axloqiy-didaktik qarashlaridagi mushtaraklik tahlil qilingan. Navoiyning hokim sifatida Astrobodni obod qilish, xalq ahvolini yaxshilash borasidagi sa'y-harakatlari va Abayning Semipalatinsk o'lkasida yashovchi qozoqlar uchun 60 moddadan iborat qonun loyihasini tuzib xalq orasida joriy qilishi misol sifatida keltiriladi. Abayning "Saddi Iskandariy" dostoni asosida "Iskandar" dostonini yozishi ham adabiy ta'sir natijasidir. Ammo ikkala dostonning ham bir qancha farqli o'rinlari borligi misollar orqali tahlil qilingan. Ushbu maqolaning o'ziga xos xususiyati shundaki, ikki ijodkor hayoti va ijodining farqli tomonlari mushtarak jihatlari bilan qorishib ketgan. Biroq "Navoiy va Abay" maqolasini adabiy parallel sifatida tahlil qilish mumkin.

Zuhra Mamadaliyevaning "Navoiy va Sofokl"[1] adabiy parallelida Navoiyning "Lison ut-tayr" dostonida keltirilgan "Shayx Sa'non" hikoyasi bilan birga Sofokl qalamiga mansub "Shoh Edip" asarini qiyoslaydi. Maqolaning birinchi qismida tadqiqotchi ikkala asarni bir nuqtada tutib turuvchi tirgak sifatida "taqdirga ishonch" tushunchasini oladi. Asarlardagi "sayohat", "tush", "qarg'ish" kabi motivlarni o'zaro qiyoslaydi. Keyingi qismda esa asarlarning tafovutli jihatlariga e'tibor qaratiladi. Xulosa qismida taqdirga munosabatning nafaqat ikkala ijodkor tasviridagi insonga bo'lgan munosabat, balki Sharq va G'arbning taqdirga bo'lgan munosabatini ko'rsatib beradi.

Xulosa qilib aytganda, o'zbek adabiy tanqidchiligi janrlar tizimida mustaqil janr hisoblangan adabiy parallelning o'ziga xos xususiyatlarini ochish, janr tabiatini ilmiy-nazariy jihatdan tadqiq etish, uning genezisini aniqlash, badiiyati va kompozitsion xususiyatlarini ilmiy asosda yoritib berish bugungi kunda tanqidchilik oldida turgan dolzarb vazifalardan hisoblanadi. Shu bilan birga Alisher Navoiy ijodiga bag'ishlangan adabiy parallelarni ilmiy jihatdan o'rganish ham muhim ahamiyat kasb etadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Mamadaliyeva Z. Navoiy va Sofokl// Jahon adabiyoti,2014, 2-son.
- 2.Nazarov B., Rasulov A., Qahramonov Q., Axmedova Sh. O'zbek adabiy tanqidchiligi tarixi. – Toshkent: Cho'lpon nomidagi nashriyot - matbaa ijodiy uyi, 2012.
- 3.Navoiy. Xamsat ul-mutahayyirin. Zivo.uz kutubxonasi, 2010.

4. Ergashev Q. Alisher Navoiy va G'arb adiblari: mushtarak mavzular.// Jahon adabiyoti, 2017, 2-son.
5. Ахмедова Ш.Н. Ўзбек адабий танқиди жанрлари. Тошкент. “Фан”, 2008.
6. Сейданов Қ.Навоий ва Абай. //Шарқ юлдузи, 2015,8 - сон.
- 7.Егоров Б. О мастерстве литературной критики: жанры, композиция, стиль. – Ленинград : Сов. Писатель, Ленинградское отд-ние, 1980.

